

GAMBARAN MOTIVASI WARGA BELAJAR PELATIHAN KETERAMPILAN MENYULAM SELENDANG KOTO GADANG DI PKBM ANARVANI PADANG

JFACE

Journal of Family, Adult, and Early
Childhood Education

<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>

Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Volume 1, Nomor 3, Agustus 2019
DOI: 10.5281/zenodo.3732087

Vina Safitri^{1,*}, Syuraini¹

¹Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*vinasafitri@gmail.com

ABSTRACT

This research was motivated by the high motivation of the learning community in skills training to embroider the Koto Gadang scarf at PKBM Anarvani Padang. One of the causes of the high motivation of the learning community is the high success of learning residents who have opened their own businesses. The purpose of this research is to get information about the success of the learning community of skills training in embroidering the Koto Gadang shawl at PKBM Anarvani Padang. This research is a quantitative descriptive study. The population of this study is training learning residents who follow the skills of embroidering Koto Gadang scarves in PKBM Anarvani in 2018, totaling 10 people, all populations were appointed as respondents. The technique used is using census techniques. Data collection techniques spread questionnaires. The results of this study indicate that the success of the learning population of the Koto Gadang scarf embroidery skills training is high.

Keywords: Motivation, Skills Training

PENDAHULUAN

Pendidikan mengarahkan pada perbaikan ialah pembelajaran yang menyeluruh, berkualitas, dan signifikan pada keinginan warga belajar agar masyarakat bisa mengembangkan keahlian yang dimilikinya (Hasanah & Amiroh, 2014; Munirah, 2015). Oleh karena itu masyarakat diwajibkan untuk mengetahui pendidikan biar mendapatkan pengetahuan dan mampu memberikan pembelajaran kepada masyarakat supaya lebih baik lagi.

Salah satu lembaga yang menyelenggarakan program pelatihan keterampilan menyulam selendang koto gadang adalah PKBM Anarvani. PKBM ini berada di Jalan Parkit X Kel. Air Tawar Barat Kec. Padang Utara Kota Padang. Lembaga PKBM ini dikelola oleh Eva Suryani, BE, S.Pd. Salah satu program yang ada di PKBM ini yaitu keterampilan sulaman selendang koto gadang. Hasil observasi penelitian di PKBM Anarvani pada tanggal 18 Juni 2018 peserta pelatihan yang ikut serta dalam pelatihan keterampilan menyulam selendang koto gadang sebanyak 10 orang, proses pelatihan keterampilan menyulam Selendang Koto Gadang berdampak positif pada saat pelatihan, Suryani (2018) yang mengatakan bahwa motivasi warga belajar mengikuti pelatihan sangat menentukan keberhasilan, sebagai contoh yang telah dilihat banyaknya hasil sulaman Selendang Koto Gadang yang sudah diselesaikannya dengan baik sesuai dalam waktu yang telah ditentukan. Pelatihan keterampilan menyulam Selendang Koto Gadang ini juga membantu tingkat perekonomian warga belajar.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan pengelola PKBM Anarvani Padang bahwa dari 10 orang warga belajar yang mengikuti pelatihan keterampilan menyulam selendang koto gadang di PKBM Anarvani Padang hanya ada 7 orang yang sudah berhasil membuka usaha sendiri, berkat ketekunan dan keyakinannya dalam belajar. Diantaranya ada 5 orang yang membuka usaha sendiri dirumah dan 2 orang yang membuka usaha melalui *online*. Dari data di atas yang sudah dijelaskan bisa diberikan kesimpulan bahwa motivasi warga belajar pada pelatihan keterampilan menyulam selendang koto gadang tergolong tinggi.

Motivasi pelatihan adalah semangat atau dorongan yang diberikan oleh pendidik kepada warga belajar, agar warga belajar bisa mengikuti pelatihan keterampilan menyulam dengan sungguh-sungguh tanpa ada paksaan (Dewi & Irmawita, 2019; Mardhatillah, Ismaniar, & Jalius, 2018; Yusna & Sunarti, 2019). Motivasi yang diberikan dalam pelatihan ini ialah motivasi intrinsik yang terdapat di dalam pribadi warga belajar dan motivasi ekstrinsik yang terdapat dorongan dari luar dirinya sendiri. Motivasi adalah suatu dorongan yang mampu mengubah perilaku seorang individu ke arah yang lebih baik sehingga dapat memicu timbulnya rasa semangat dalam dirinya sendiri (Nopaldi & Setiawati, 2018). Menurut Setiawan (2015) motivasi yaitu usaha yang dilakukan untuk peningkatan kemampuan dalam organisasi sehingga terpenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh seseorang. Menurut Kompri (2015) motivasi ialah semangat yang timbul pada pribadi individu demi kemauan dalam memperoleh sesuatu. Artinya semangat yang timbul pada pribadi individu agar mau untuk mendapatkan hal yang diinginkannya. Hasil pelatihan yang diharapkan dalam penelitian ini ialah motivasi warga belajar yang tinggi dari diri warga belajar yang memberikan hasil keterampilan menyulam selendang koto gadang yang memuaskan. Motivasi warga belajar pelatihan diperoleh melalui pengelola dalam bentuk dokumen.

METODE

Pada penelitian ini jenis penelitian yang dipakai ialah berbentuk penelitian deskriptif kuantitatif. Populasinya adalah masyarakat warga belajar peserta pelatihan yang ikut serta dalam pelatihan keterampilan menyulam sebanyak 10 warga belajar. Cara penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sensus. Dimana sampel yang diambil pada penelitian ini ialah seluruh populasi dijadikan sampel yang disebut dengan responden. Jadi, responden pada penelitian ini yakni berjumlah 10 orang. Sumber belajar dalam penelitian ini merupakan warga belajar yang mengikuti pelatihan keterampilan menyulam yang menjadi responden penelitian. Teknik yang dibutuhkan untuk memperoleh data melalui observasi dan wawancara. Untuk analisis data digunakan rumus persentase.

$$P = \frac{f}{N} 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase hasil yang diperoleh

f = Frekuensi jawaban dari masing-masing pertanyaan atau pernyataan

N = Jumlah responden

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan data yang akan menggambarkan motivasi warga belajar setelah mengikuti pelatihan keterampilan menyulam selendang koto gadang di PKBM Anarvani Padang. Berdasarkan perolehan data motivasi warga belajar pelatihan keterampilan menyulam yang diperoleh melalui pengelola PKBM Anarvani Padang terlihat bahwa motivasi warga belajar pelatihan

keterampilan menyulam selendang koto gadang tergolong tinggi. Untuk lebih jelasnya bisa di lihat dari penjelasan di bawah ini:

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola PKBM dilihat motivasi warga belajar pelatihan keterampilan menyulam di PKBM Anarvani Padang dikategorikan tinggi dan sudah tercapai. Dari 10 orang warga belajar pelatihan keterampilan menyulam selendang koto gadang, sebanyak 7 orang yang memiliki motivasi tinggi dalam pelatihan keterampilan menyulam sehingga bisa berhasil membuka usaha sendiri, yang mana jika dipersentasikan jumlah warga belajar yang berhasil tersebut adalah sebanyak 85%. Hal ini berada di tingkat keberhasilan motivasi warga belajar pelatihan keterampilan menyulam selendang koto gadang di PKBM Anarvani Padang.

Gambaran Motivasi Intrinsik dan Motivasi Ekstrinsik Warga Belajar dalam Mengikuti Pelatihan Keterampilan Menyulam Selendang Koto Gadang

Motivasi Intrinsik

Hasil persentase memperlihatkan bahwa gambaran motivasi intrinsik kegiatan pelatihan keterampilan menyulam selendang koto gadang di PKBM Anarvani Kota Padang sebanyak 25,83% responden menyampaikan pernyataan selalu, sebanyak 36,66% responden memberikan pernyataan sering, sebanyak 27,5% responden memberikan pernyataan jarang, dan sebanyak 10% responden memberikan pernyataan tidak pernah. Dari data di atas tergambar bahwa motivasi warga belajar dikategorikan tinggi. Lebih jelasnya dilihat pada Gambar 1.

Jadi, hasil data gambar di atas menunjukkan bahwa motivasi intrinsik kegiatan keterampilan menyulam selendang koto gadang oleh narasumber dikategorikan besar, nampak di persentase responden memutuskan alternatif jawaban sering dengan angka tertinggi sebesar 36,66%. Hal ini disimpulkan bahwa narasumber mampu menerapkan kegiatan menyulam selendang koto gadang dengan tinggi yaitu sebanyak 36,66%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa motivasi warga belajar pelatihan keterampilan menyulam selendang koto gadang dikategorikan tinggi.

Motivasi Ekstrinsik

Hasil persentase memperlihatkan bahwa gambaran motivasi ekstrinsik kegiatan pelatihan keterampilan menyulam selendang koto gadang sebanyak 20,83% responden mengasih pernyataan selalu, sebanyak 37,5 responden mengasih pernyataan sering, sebanyak 35% responden mengasih pernyataan jarang, dan sebanyak 6,67% responden mengasih pernyataan tidak pernah. Dari data di atas tergambar bahwa motivasi warga belajar dikategorikan tinggi. Berikut dijelaskan dilihat pada Gambar 2.

Jadi, hasil data pada gambar di atas menunjukkan bahwa motivasi ekstrinsik oleh narasumber dikategorikan tinggi, terlihat dari persentase responden memilih alternatif jawaban yang dikategorikan tinggi dengan angka tertinggi sebanyak 37,5%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa motivasi ekstrinsik oleh narasumber tinggi sebanyak 37,5%. Hal ini dapat disimpulkan maka motivasi warga belajar pelatihan keterampilan menyulam selendang koto gadang dikategorikan tinggi.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa motivasi warga belajar pelatihan keterampilan menyulam selendang koto gadang di PKBM Anarvani Padang tergolong tinggi. Untuk lebih jelasnya mengenai motivasi warga belajar penelitian tersebut, ada beberapa hal yang harus dijelaskan sebagai berikut:

Temuan penelitian ini memperlihatkan gambaran motivasi warga pelatihan keterampilan menyulam selendang koto gadang tergolong tinggi. Hal ini terbukti pada lembar angket motivasi warga belajar yang diperoleh melalui pengelola PKBM Anarvani Padang dimana dari 10 warga belajar sebanyak 7 orang sudah berhasil memiliki motivasi tinggi dalam mengikuti pelatihan keterampilan menyulam selendang koto gadang, jika dipersentasikan jumlah warga belajar yang sudah memiliki motivasi yang tinggi tersebut sebanyak 85%. Hal ini mencapai ditingkat motivasi tinggi yang didapatkan warga belajar pelatihan keterampilan menyulam selendang koto gadang. Dari data penelitian yang diperoleh dari nilai pelatihan keterampilan menyulam selendang koto gadang di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Anarvani Kota Padang bahwa lebih dari separoh warga belajar yang motivasi tinggi tergolong tinggi.

Tingginya motivasi warga belajar bisa memperoleh pengaruh sebagian, ialah motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ialah dorongan yang bermula dari pada pribadi individu secara mutlak yang berkaitan dengan motivasi belajar yang diakibatkan oleh pengaruh rangsangan dari dalam diri individu untuk individu (Abadi, 2017). Motivasi intrinsik ialah dukungan yang berasal dari pribadi warga belajar untuk memperoleh sesuatu kegiatan atau tugas tanpa perlunya dorongan lain dari luar untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh individu tersebut (Islami & Solfema, 2019; Lukito, Haryono, & Warso, 2016; Sari & Ismaniar, 2019; Yusna & Sunarti, 2019). Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah adanya dorongan untuk menyelenggarakan suatu kegiatan yang disebabkan oleh rangsangan dari luar diri individu seperti imbauan atau hukuman. Motivasi ekstrinsik merupakan konsep yang berfungsi dan giat apabila terdapat pengaruh dari luar diri seseorang tersebut (Abbas, 2013; Maulana, Hamid, & Mayoan, 2015; Pungkasisari & Herawati, 2017; Putra & Frianto, 2013). Menurut Sesti & Syuraini (2018) motivasi ekstrinsik adalah aspek luar seseorang yang tidak berkaitan dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan. Dalam belajar perlu adanya motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik supaya warga belajar lebih giat dan mempunyai semangat yang besar dalam belajar. Untuk mendapatkan hasil belajar yang baik, sebaiknya

motivasi warga belajar perlu ada motivasi dalam dirinya sehingga timbul minat untuk mau belajar, dan materi yang disampaikan bisa dipahami langsung oleh warga belajar dan diperoleh hasil pelatihan yang maksimal. Dalam proses pembelajaran perlu adanya motivasi yang tinggi agar pembelajaran bisa berlangsung dengan lancar tepat serta menarik diangkat oleh pendidik untuk tercapainya hasil belajar warga belajar (Emda, 2017; Muhammad, 2017; Saptono, 2016).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi warga belajar setelah selesai pelatihan keterampilan menyulam selendang koto gadang di PKBM Anarvani Kota Padang dikategorikan besar. Hal ini dapat dilihat dari 10 orang jumlah warga belajar yang mana 7 warga belajar mempunyai semangat yang besar sehingga berhasil membuka usaha sendiri nilainya mencapai kriteria yang akan digunakan dalam persentase yaitu 85%.

Ada beberapa fungsi yang mempengaruhi motivasi warga belajar yaitu jika motivasi ekstrinsik yang mengasihkan itu dapat menolong peserta didik lari dari perkara kesulitannya dalam belajar, hingga motivasi ekstrinsik dapat dipertahankan dengan baik oleh pendidik. Penerapan yang dilakukan oleh pendidik dengan memanfaatkan fungsi-fungsi motivasi ekstrinsik yaitu tindakan yang benar untuk membentuk pembelajaran yang mendukung peserta didik mendapatkan pembelajaran yang dibutuhkannya. Sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu 1). Motivasi sebagai penggerak perilaku. Motivasi yang berguna menjadi penyemangat untuk merubah perilaku dalam diri warga belajar yang akan diambilnya dalam pembelajaran. Maksudnya disini yaitu warga belajar yang tidak memiliki keinginan untuk belajar, tetapi muncullah keinginan dalam belajar untuk mengetahui sesuatu hal yang baru. Maka dari situ peserta didik mau untuk belajar agar bisa mengetahui sesuatu hal yang baru tersebut, sehingga muncullah semangat, dan keinginan dalam dirinya untuk belajar. Sikap inilah yang menjadi penyemangat peserta didik ke arah perilaku dalam pembelajaran. 2). Motivasi sebagai pendorong perilaku. Kebutuhan yang ada di dalam jati diri yang melahirkan dorongan untuk mendidik peserta didik dalam bentuk gerakan aktivitas belajar. Sikap yang muncul di dalam aktivitas belajar menghasilkan keinginan dan dorongan didalam perbuatan dan sikap dalam membentuk akal pikiran yang cenderung melakukan perbuatan yang bermfaat bagi diri nya dan orang sekitar. 3). Motivasi sebagai pengarah perbuatan. Dalam motivasi sebagai petunjuk perilaku ini warga belajar dapat memilih sendiri perilaku atau sikap yang akan dilakukannya dan tidak dilakukannya. Misalkan seorang peserta didik yang memilih mata pelajaran yang diinginkan untuk pribadi individu tidak ada pemaksaan dari orang lain. Sehingga peserta didik menekuni mata pelajaran yang diinginkannya supaya mendapatkan hasil yang maksimal. sesuatu yang diinginkannya itulah maksud pembelajaran yang ingin diraihny. Tujuan belajar ini sebagai petunjuk dan memberi semangat untuk warga belajar pada pembelajaran agar bisa berkonsentrasi dengan pilihannya. Inilah guna semangat yang bisa menunjukkan perilaku warga belajar dalam pembelajaran (Emda, 2017; Masni, 2015; Muhammad, 2017; Saptono, 2016; Suprihatin, 2015).

Baik motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik sama berguna sebagai penyemangat, pengarah dan mengubah perilaku. Sebab inilah baik semangat ataupun pengarah maupun penyeleksi ialah ucapan penting dari semangat pada setiap perilaku dalam pembelajaran.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan uraian mengenai gambaran motivasi warga belajar pelatihan keterampilan menyulam selendang koto gadang di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Anarvani Kota Padang diperoleh kesimpulan bahwa motivasi warga belajar pelatihan keterampilan menyulam selendang koto gadang di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Anarvani Kota Padang tinggi. Hal ini terlihat dari angket motivasi warga belajar pelatihan keterampilan menyulam selendang koto gadang.

REFERENSI

- Abadi, R. (2017). *Gambaran Motivasi Peserta Mengikuti Pelatihan Budidaya di Kelompok Tani Bendang Saiyo Kenagarian Simpang Tanjung nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok*. Universitas Negeri Padang, Padang.
- Abbas, Y. (2013). Motivasi Intrinsik, Motivasi Ekstrinsik, Kompetensi dan Kinerja Guru. *Humanitas*, 10(1), 61–74. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26555/humanitas.v10i1.329>
- Dewi, V., & Irmawita, I. (2019). Description of Instructor's Creativity for Improving Learning Motivation on Prima. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 2(1), 35–41. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v2i1.101730>
- Emda, A. (2017). Kedudukan Motivasi Belajar Siswa dalam Pembelajaran. *Lantanida Journal*, 5(2), 93–196. <https://doi.org/10.22373/lj.v5i2.2838>
- Hasanah, A., & Amiroh, A. (2014). *Inovasi Pengelolaan Pendidikan*. Pemalang: STIT Pemalang Press. Retrieved from http://digilib.uinsgd.ac.id/4125/1/Aan_Hasanah_Inovasi_Pengelolaan_Pendidikan.pdf
- Islami, Z., & Solfema, S. (2019). Hubungan antara Status Sosial dengan Motivasi Orang Tua Memasukkan Anaknya ke Lembaga PAUD. *Jurnal Halaqah*, 1(2), 180–193. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.3355735>
- Kompri. (2016). *Motivasi Pembelajaran Perspektif Guru dan Siswa*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lukito, H. P., Haryono, T. H., & Warso, M. M. (2016). Pengaruh Motivasi Instrinsik, Motivasi Ekstrinsik dan Pengalaman Kerja Terhadap Karyawan (Studi pada BTPN Syariah Semarang). *Journal of Management*, 2(2), 1–15. Retrieved from <https://jurnal.unpand.ac.id/index.php/MS/article/download/603/587>
- Mardhatillah, A., Ismaniar, I., & Jalius, J. (2018). Motivasi Orang Tua di Luar Kelurahan Balai Jariang Memasukkan Anaknya ke PAUD Permata Bunda (SPNF-SKB) Kota Payakumbuh. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(2), 199–205. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i2.10242>
- Masni, H. (2015). Strategi Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa. *Dikdaya*, 5(1), 34–45. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/81577-ID-strategi-meningkatkan-motivasi-belajar-m.pdf>
- Maulana, F. H., Hamid, D., & Mayoan, Y. (2015). Pengaruh Motivasi Intrinsik, Motivasi Ekstrinsik dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Karyawan pada Bank BTN Kantor Cabang Malang. *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 22(1), 1–8. Retrieved from <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/download/880/1063>
- Muhammad, M. (2017). Pengaruh Motivasi dalam Pembelajaran. *Lantanida Journal*, 4(2), 87–97. <https://doi.org/10.22373/lj.v4i2.1881>
- Munirah, M. (2015). Sistem Pendidikan di Indonesia: Antara Keinginan dan Realita. *Jurnal Auladuna*, 2(2), 233–245. Retrieved from <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/auladuna/article/download/879/849>
- Nopaldi, A., & Setiawati, S. (2018). Hubungan antara Motivasi Belajar dengan Minat Belajar Warga Binaan pada Keterampilan Menjahit di Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Solok. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(4), 398–407. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i4.101463>
- Pungkasisari, A., & Herawati, J. (2017). Pengaruh Kecerdasan Emosional, Motivasi Ekstrinsik dan Budaya Organisasi terhadap Kreativitas Karyawan pada Industri Kerajinan Perak di Kotagede Yogyakarta. *Jurnal Manajemen*, 7(1), 27–33. Retrieved from <http://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/manajemen/article/download/266/268/>
- Putra, A. K., & Frianto, A. (2013). Pengaruh Motivasi Intrinsik dan Motivasi Ekstrinsik terhadap Kepuasan Kerja. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 6(1), 59–66. <https://doi.org/10.1002/nme.607>
- Saptono, Y. J. (2016). Motivasi dan Keberhasilan Belajar Siswa. *Jurnal Regula Fidei*, 1(1), 189–212. Retrieved from <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/lantanida/article/download/2838/2064>

- Sari, H. M., & Ismaniar, I. (2019). Description of Citizens Intrinsic Motivation for Participating Skill Education Program of PKK. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 2(1), 8–14. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v2i1.101736>
- Sesti, J., & Syuraini, S. (2018). Gambaran Motivasi Warga Belajar Mengikuti Pelatihan Menjahit di PKBM Nurul Hidayah Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(4), 449–455. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i4.101743>
- Setiawan, K. C. (2015). Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan Level Pelaksana di Divisi Operasi PT. Pusri Palembang. *PSIKIS-Jurnal Psikologi Islami*, 1(2), 43–53. Retrieved from <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/psikis/article/view/567>
- Suprihatin, S. (2015). Upaya Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa. *PROMOSI (Jurnal Pendidikan Ekonomi)*, 3(1), 73–82. <https://doi.org/10.24127/ja.v3i1.144>
- Suryani, E. (2018). *Wawancara*. Padang.
- Yusna, Y., & Sunarti, V. (2019). Gambaran Motivasi Intrinsik Peserta dalam Mengikuti Diklat di BBPPKS Regional I Sumatera, Padang. *Jurnal Halaqah*, 1(2), 141–150. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.3350360>